

Har bir dars buyuk bir asardir

Xalilova Odinaxon Qahramonovna

Andijon viloyati Izboskan tumani
11-umumiy o'rta ta'lim maktabining ona
tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Solomova Tojixon Qahramonovna
Andijon viloyati Izboskan tumani
11-umumiy o'rta ta'lim maktabining ona
tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: 7-sinfdona tili fanidan “Yuklama” mavzusini yangi pedtexnologiya usullaridan foydalanib o'tish.

Kalit so'zlar: murabbiy, ota-ona, yuklama, yuklamalarning ma'no turlari.

Kirish.

Har bir dars buyuk bir asardir. Aktyor sahnada namoyon bo'lsa, insonlar uning o'ynayotgan ro'liga baho beradi, ijobiy yoki salbiy munosabat bildiradilar. Ustoz esa har kuni bir necha marotaba sahnaga chiquvchi, o'z tuyg'ulari, bilimi, insoniy fazilatlarini o'sayotgan yosh avlod qalbiga jo eta oluvchi buyuk bir ijodkordir. Agar o'qituvchi o'z mas'uliyatini sidqidildan bajarsa, xuddi aktyor kabi olqishlar oladi, buning aksi bo'lsa yillar o'tgach, buning ortida behuda ketkazilgan vaqtning ayanchli asoratlari qoladi. Fikrimizning isboti uchun mashhur shoira Tursunoy Sodiqova fikrlariga e'tibor qaratamiz:

“Bola o'zidan kattalarni kuzatib, ularga taqlid qilib, qitmirlilik bilan izlaridan tushib, yaxshi yomon tomonlarini o'g'irlab, o'ziga yuqdirib boradi. Siz yosh yigit yoki qizga qarab, uning oilasi, mahallasi-yu qishlog'i, ustoziyu murabbiysining qandayligiga baho beravering.

O'zimiz qolganda shoshilsak ham, bola bor joyda xuddi imtihon topshirayotganday ziyrak va hushyor turishimiz shart. “Bola – shirin dushman” deganlari haqqi rost! Sen kamchiliklaringni yashirib, aqling ko'paygach, ularni bartaraf qilishga urinib yashaysan. Hatto allaqachon ayb ishlaringni to'g'rilab yuborgandirsan. U esa senda ko'rgan o'sha xatoni xotira xaltasida ko'tarib yuraveradi va bir kuni takrorlaydi, qarabsanki, elning o'rtasida sharmanda qiladi! Kuydiradigan farzand borki, sifatsiz ota-ona va sifatsiz murabbiyning mahsulotidir” .

Shunday ekan, biz ustozlar o'z aktyorlik mahoratimizni mukammal bajaruvchi shaxslar bo'laylikki, jamiyat ilmi, ma'naviyatli, salohiyatli insonlar bilan boyisin.

Quyida bir soatlik "Yuklama" mavzusida o'tiladigan ijodiy - ko'rgazmali dars bayoni bilan sizlarni tanishtirmoqchimiz. Murabbiylar bu usullardan foydalanib, o'z tajribalarida qo'llasalar foydadan holi bo'lmaydi.

Darsni o'qituvchi o'quvchilar diqqatini jalb etuvchi, darsga ishtiyoq bilan qatnashishga undovchi quyidagi jumlar bilan boshlaydi.

- Ona tili darsimiz, yani buyuk asarimizga "Jannatim – onam" deb sarlavha qo'yamiz. Dunyodagi har bir inson uchun ona eng aziz-u mukarram inson. Otalarimiz pushti panohimizdir. Har bir o'quvchining mazkur darsdagi rag'bati, rahmati, bilimi, harakati onasi uchun bebaho tuhfadir. Barchamiz onalarimiz umidlari uchun faollikka intilmog'imiz darkor. (Sinf doskasi yoniga jurnal bo'yicha o'quvchilarining ro'yxati yozilgan jadval ilinadi. Har bir o'quvchi ismi, sharifi qarshisiga onalarining rasmlari yopishtirilgan bo'ladi. Dars mobaynida olgan ballari ana shu jadvalga, ya'ni onajonisining rasmi qarshisiga guruh sardorlari tomonidan maxsus stikerlar yordamida yopishtirib boriladi. Dars yakunida deyarli barcha o'quvchi ball yig'ishga muvaffaq bo'ladilar.)

Darsda didaktik o'yinli usullardan unumli foydalaniladi. **Jumladan**, "T" chizmasi, "Tezkor javoblar", "Jumboqqa yechim", "Aqllilar javobi", "Kubikda ism", "G'alaba cho'qqisi", "Mazmunli gap", "Husnixating - chiroying", "Fikr bildir".

Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayonini o'yin faoliyati bilan uygunlashtiriladi. Bu darslarda o'quvchilar faolligi oshadi. O'yin har doim shaxsning ma'lum bir faoliyatga bo'lgan qiziqishini orttiradi, o'quvchlarning muloqotga kirishishi, kommunikativ-muloqot madaniyatini egallashga yordam beradi. Bundan tashqari darsga "Jannatim- onam" deb nom berilisi har bir o'quvchida mazkur dars davomida onasiga rahmat olib berishga, ilm olishga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. Har bir o'quvchining harakati maxsus jadvalga yopishtirib boriladi. O'quvchilar qalbida oilasiga, ota- onasiga, vataniga bo'lgan muhabbat hissi kuchaytiriladi.

Tashkiliy qism:

Dars o'quvchilar qalbiga ko'klam tarovatini olib kirish bilan boshlanadi. "O'rik gullaganda" qo'shig'i proyektor orqali qisqacha namoyish etiladi. Sinf xonasiga Bahoroy qo'lida bahoriy gullardan guldastasi bilan musiqa ostida kirib keladi.

Shoira Zulfiyaxonim misralari bilan dars boshlanadi.

O'qituvchi: Bu oqshom porillar dil nuringizda ,

Diydor baxti nasib yana siz bilan.

Turibman , azizlar, huzuringizda,

Hamon o'tlig'ko'ngil, yorug' yuz bilan.

- Assalomu- alaykum, azizlarim.

O'quvchilar: Va alaykum- assalom,

Aziz ustoz, mehribon.

O'qituvchi: Yurtimizga bahor fasli o'z sepini yoygan kelinchak misol go'zal tarovati bilan kirib keldi.

Salqin saharlarda bodom gulida,

Binafsha labida qirlarda bahor.

O'quvchi: Qaldirgoch navosi, yellarning nozi,

Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor.

O'quvchilar she'ning keyingi to'rtliklarini ingliz va rus tillarida ifodali aytadilar.

Sinf o'quvchilari 5 guruhga bo'linadi. 1- guruh " Ilm", 2-guruh" Ziyo", 3-guruh" Ishbilarmon" , 4- guruh Tadqiqot", 5- guruh" Kelajak" deb nomlanadi. Guruhga avvaldan sardorlar saylanadi.

O'tilgan mavzuni so'rash:

O'tilgan mavzu:" Mustahkamlash" .

1- "Ilm" guruhi o'quvchilariga uy ishlari o'qitiladi. Gaplar izohlanadi.

2- “Ziyo” guruhi o’quvchilari “T” **chizmasi** bo’yicha o’tilgan mavzularni mustahkamlaydilar. Doskaga bog’lovchilar yoziladi . Ularni vazifasiga ko’ra turlarga ajratib yozadilar, husnixatga ham e’tibor qaratiladi.

So’zlar: ammo, ya’ni, lekin, na...na, agar, chunki, va, bilan, basharti.

“T” chizmasi

Teng bog’lovchilar	Ergashtiruvchi bog’lovchilar
ammo	ya’ni
lekin	agar
na... na	chunki
va	basharti
bilan	

3-guruh o’quvchilarining “ **Tezkor javoblar**” usuli boyicha bilimlari sinaladi. Tarqatma savollariga javoblar aytadilar.

“ **Tezkor javoblar**” . Savollar:

1. Bog’lovchilar deb nimaga aytiladi? 2. Biriktiruv bog’lovchilari qaysilar?
3. Zidlov bog’lovchilari ishtirokida gap tuzing. 4. Sabab bog’lovchilari ishtirokida gap tuzing. 5. Aniqlov bog’lovchisi deb nimaga aytiladi? 6. Sof ko’makchilar deb nimaga aytiladi? 7. Ot so’z turkumidan hosil bo’lgan vazifadosh ko’makchilarni ayting.

4- guruh (“Tadqiqot”) o’quvchilari “Aqllilar biladi” usuli asosida kompyuterda test savollariga javoblar beradilar.

“Aqllilar biladi”

Test savollari:

1. *Mendan rozi bo’linglar, men ham sizlardan roziman.* Ushbu gapd olmoshlarning qaysi turi ishtirok etgan?

A) belgilash olmoshi *B) kishilik olmoshi C) so’roq olmoshi D) gumon olmoshi

2. Olmosh qaysi so’z turkumlari o’rnida kela oladi?

A) ot, fe'l B) sifat, ravish C) ot, sifat, son, ravish* D) barcha mustaqil so'z turkumlari o'rnida

3. Qo'shma olmoshlar to'liq berilgan qatorni toping.

A) kimdir, nimadir, qaysidir. *B) har qanday, mana shu, hech bir

C) har nima, qayerdadir, o'z D) biz, hamma barcha

4. Ismlarning egalik qo'shimchalari bilan shaxs-sonda hamda kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarishiga nima deyiladi?

A) so'z yasalishi B) tuslanish C) so'z o'zgarishi * D) turlanish

5. Yoshlarimiz bilimdon, negaki ularning bilim olishlari uchun mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilgan. Ushbu gapda bog'lovchining qaysi turi ishtirok etgan?

A) teng bog'lovchi B) aniqlov bog'lovchisi

C) shart bog'lovchisi *D) sabab bog'lovchisi

5- "Kelajak" guruhi o'quvchilarining bilimlari "Jumboq yechimi" sharti asosida tekshiriladi. O'zbek ijodkorlaridan birining familiyasi jumboq ichiga yashiringan

"Jumboq yechimi". (Boshqotirma)

1. Yo'nalish ma'nosini bildiruvchi ko'makchi.

2. Fikr mavzusini bildiruvchi ko'makchi.

3. O'xshatish, qiyoslash ma'nosini bildiruvchi ko'makchi.

4. Vazifadosh ko'makchi. 5. Zidlov bog'lovchisi.

6. Ravish so'z turkumidan hosil bo'lgan vazifadosh ko'makchi.

					1.T	O	M	O	N		
		2.	O'				I	S	I	D	A
		T		G'	R						
3.	I	N		A							
S			G		R	I					

			4.	A	S	T	I	D	A
			P						
5.	I			Q					
B		R	O						
		6.		V	A	L			
		A	V						

Guruh sardorlari har bir to'g'ri javob uchun ball qo'yib boradilar. Guruhlar bali sinf sardori tomonidan yashil, sariq, qizil stikerlar orqali qo'yib boriladi.

Yangi mavzu bayoni:

Darslikdagi 1- va 2- topshiriqlar bajarilgach, yangi mavzu slayd asosida tushuntiriladi.

So'z yoki gaplarga so'roq, ta'kid, ayiruv-chegaralash, gumon, o'xshatish, inkor kabi ma'nolarni yuklovchi so'z va qo'shimchalar yuklamalar deyiladi.

Yuklamalarga: 1) axir, hatto, faqat, ham, xuddi, go'yo, go'yoki, naq, hech, sira, nahotki, na... na so'zlari;

2)-mi, -chi, -gina, (-kina, -qina), -dir, -u, -yu, -da, -a singari qo'shimchalar kiradi.

Ularning birinchi guruhi so'z- yuklamalar, ikkinchi guruhi esa qo'shimcha-yuklamalar sanaladi.

-u, -yu, -da, ham, na...na yuklama- bog'lovchilardir.

225-mashq. Jadval asosida yuklamalarning ma'no turlari haqida gapiring.

Yuklamalarning ma'no turlari	Yuklamalar
So'roq-taajjub yuklamalari	-mi, -chi, -a(-ya)
Kuchaytiruv-ta'kid yuklamalari	hatto, -ku, ham, nahotki, -u, (-ya
Ayiruv-chegaralov	faqat, -gina, (-kina, -qina), atigi
O'xshatish-qiyoslash yuklamalari	Go'yo, go'yoki, xuddi, naq,
Gumon yuklamalari	-dir
Inkor yuklamalari	Hech, sira, na...na

IV. Mavzuni mustahkamlash: "Aqliy hujum"

1. Yuklama deb nimaga aytiladi? 2. So'z yuklamalarni ayting.
3. Yuklamaning ma'no turlarini ayting. 4. Qo'shimcha yuklamalarni ayting.

1- 2- guruh o'quvchilari “**G'alaba cho'qqisi** “ usuli asosida mavzuni mustahkamlaydilar. 1- guruh o'quvchilari qo'shimcha yuklamalarni, 2- guruh o'quvchilari so'z yuklamalarni doskaga yozadilar. Pastdan yuqoriga topshiriq yoziladi. Birinchi bo'lib tugatgan guruh g'olib bo'ladi.

“G'alaba cho'qqisi”

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. –mi | axir |
| 2. –chi | hatto |
| 3. –gina | faqat |
| 4. –gina (-kina , -qina) | naq |
| 5. –dir | xuddi |
| 6. –da | go'yo |
| 7. –yu | hech |

226-mashq. Berilgan gaplarda –u, (-yu), -da, na...na yordamchilarining qaysi o'rinda bog'lovchi, qaysi o'rinda yuklama vazifasida kelganini aniqlang.

Mashq **3- 4- guruh** o'quvchilari ishtirokida “**Kubikdagi ism**” o'yini orqali og'zaki bajariladi. Bunung uchun guruhlar navbatdan kubikka boshqa guruhdagi sinfdoshi ismini qog'ozga yozib yopidhtiradi. Gaptni ana shu o'quvchi o'qib tahlil etadi.

5- guruh o'quvchilari esa mashq bajarilgunga qadar tarqatilgan rasmlar asosida “**Mazmunli gap**” usuli orqali baholanadi. Ular rasm asosida yuklamalar qatnashtirib gap tuzadilar.

230-mashq Yuklamalarni topib ma'nosiga ko'ra turlarini aniqlang.

Mashq yozma bajartiriladi. “**Husnixating- chiroying**” bellashuvi tashkil etiladi. Har bir guruhdan bir nafardan o'quvchi doskaga chiqariladi, berilgan gaplar husnixat asosida yozilishiga e'tibor beriladi. Mashq shartiga ko'ra yuklamalar aniqlanib, ma'no turi aytiladi. Qolgan barcha o'quvchilar mashqni daftarlariga yozadilar.

Dars yakuni. Ona haqidagi qisqa videorolik namoyish etiladi. O'quvchilarning olgan ballari aniqlanadi, g'olib guruh rag'batlantiriladi. Har

bir o'quvchining ota-onasiga darsdagi faolligi uchun o'qituvchi tomonidan "Tashakkurnoma" rag'bat sifatida taqdim etiladi. Bu har bir ona uchun ajoyib bayram sovg'asi hisoblanadi.

Uyga vazifa sifatida 228-mashq beriladi. "Mustaqillik va Navro'z" mavzusida matn tuzing. Matningizda yuklamalardan ham foydalaning.

Xulosa.

Imom Termiziy rivoyat qilgan sharaflı hadisda Rasululloh (s.a.v) marhamat qiladilar: " Insonlarga yaxshilikni o'rgatuvchi kishiga Alloh taolo, Uning farishtalari, osmon va yer ahli , hattoki kavakdagi chumoli, dengizdagi baliqlargacha – hammasi salavot aytadi". Ko'rinib turibdiki, to'g'ri yo'ldagi tarbiyachi- nasihatgo'yning martabasi shu qadar baland ekan. Demak, zimmasidagi mas'uliyat undanda balandroqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mahmudov N, Nurmonov A, Sobirov , Nabiyeva D, Mirzaahmedov A. Ona tili – T. 2017-yil. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7- sinfi uchun darslik.
2. Avliyak ulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari -T. 2001-yil
3. Golish L.V. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: mazmun, loyihalashtirish va amalga oshirish». Ekspres qo'llanma T. TESIS, 2001- yil.
4. www. Ziyouz.kom. kutubxonasi. Tursunoy Sodiqova.Dunyo buyuk uquvxonadir .
5. Тоҳир Малик. Odamiylik mulki. (Ахлоқ китоби) .Биринчи китоб-Тошкент, «ИСТИҚЛОЛ» 2005-yil.